

КОННОТАЦИИ И СИМВОЛЫ КУЛЬТУРЫ, ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА

Хидирова Назира Гайратовна

Магистрант, Термезский государственный университет,

Узбекистан ,город Термез

Аннотация

В статье приводится анализ ряд теоретических и практических исследований по решению проблемы коннотации ,интерпретации в межкультурной коммуникации ,а также реализованы сопоставления функциональных возможностей некоторых систем.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация , ценности ,коннотация , интерпритация.

The article provides an analysis of a number of theoretical and practical studies on solving the problem of connotation, interpretation in intercultural communication, and also implemented a comparison of the functionality of some systems.

Key words: intercultural communication, values, connotation, interpretation.

Введение.

Межкультурная коммуникация в современном обществе – это не только диалог между различными народностями, этносами и культурами. Главная функция межкультурной коммуникации - корреляция отношений между странами и этносами, классами, слоями, национальными группами, религиозными организациями с целью поддержания динамического единства и целостности мировой социокультурной структуры. Непосредственно в процессе коммуникации происходит диалог между культурами через обмен культурной информацией между субъектами коммуникации.

В рамках данной статьи проведем анализ культурных ценностей, принадлежащих узбекскому этносу. Итак, первой культурной ценностью является концепт «гостеприимство». В Узбекистане молодое поколение воспитывается через уважение своих традиций и обычаев. Самая важная часть узбекской культуры считается оседлая культура и гостеприимство. Для узбекского языка характерно обилие пословиц и поговорок, которые учат людей проявлять гостеприимство, щедрость, доброту и заботу. Приведем такой пример: «Yoqcha guruch osh bolur , mehmon kongli xush bolur». В буквальном переводе смысл данной пословицы можно передать следующим образом: «Горстка риса станет пловом , сердце гостя радуи словом». Именно эта пословица полностью передает отношение узбекского народа к гостеприимству. Раньше считалось, что гость выбирает лучший дом для того, чтобы переночевать в нем. Для хозяина дома всегда было большой честью, когда его часто посещали гости. Гостей всегда встречали с особыми почестями. Предлагали лучшее место в юрте (национальном жилище узбеков). Усаживали за дастрахан и угощали национальными блюдами. Таким образом, благожелательность и гостеприимство являются общепринятыми качествами, как в повседневной общественной, так и в деловой сферах узбекской жизни. Следующая культурная ценность – это «уважение». Из поколения в поколение узбекский народ всегда обучал детей уважать старших. Самое важное и главное качество, которое должно быть у человека по узбекской концепции – это уважение к пожилым людям. В узбекском народе очень много историй, которые учат людей уважать других. В узбекском языке встречаются такие слова, как: «чидамлилик», «сабр» (сабирли), которые буквально переводятся как толерантность, терпимость. При этом следует отметить, что каждое из этих слов имеет специфический оттенок, и не может применяться в одном и том же контексте. Однако все эти слова наглядно демонстрируют отношение узбекского народа к толерантности как культурной ценности. Следующая культурная ценность – это «традиции

узбекского народа». Обычаи и традиции узбекского народа, а также узбекской культуры в целом передаются из поколения в поколение через рассказы и истории. Традиционно такие рассказы передавали узбекские аксакалы (букв. аксакал -серая борода, т. е. старейшины, пожилые люди мужского пола). На протяжении многих лет узбекский народ был под управлением Советского Союза, но узбеки сумели сохранить свою национальную идентичность, традиционную культуру и обычаи. После достижения независимости Узбекистан начал возрождение некоторых традиций, которые были забыты и потеряны вследствие Советского влияния, и теперь многие праздники отмечаются и рассматриваются как национальные праздники. Следующая культурная ценность – это «патриотизм». Существование в узбекском языке таких слов, как «ватан», «ота-она», «эл», «эл-юрт» показывает особое отношение узбекского народа к патриотизму. В традиционном узбекском обществе такие ценности, как любовь к родине, преклонение и забота о ней также были сильны. Особую любовь к родине можно видеть из следующих высказываний и пословицы поговорки»: «Родину предать – заживо себя закопать»; «Родина и огня жарче»; «Борьба за родину – это удел богатырей». Любовь узбекского народа к свободе видна из кочевой жизни древних узбеков.

Речевой этикет узбекского этноса строится на культурном наследии узбекского народа. В речевом этикете узбекского народа находит отражение вся мудрость, уважение и воспитание предков, а также их потомков. Несмотря на сходства с русским народом, этикетные обращения узбеков имеют свою унификацию. В речевой формуле приветствия узбекского этого преобладает чувства почтения, качества морали и нравственности. Приведем пример такой речевой формулировке приветствия: представитель узбекского этноса, интересуясь здоровьем, семьей, родными поговаривает «Hol-ahvollaringiz yaxshimi?». Если перевести дословно данную синтаксическую конструкцию, то получим: «Жива ли твоя душа?». При прощаниях важным моментом являются

взаимные благопожелания и благословения старших. Для повседневного прощания существуют распространенные формулы: традиционно-официальное «Sog boling!», то есть «До свидания!», также широко употребляемое «Korishguncha!» то есть «До свидания!» . Существует и более неформальное выражение «Yaxshi» на русском как «Хорошо», но оно употребляется в смысле «До встречи». Семья и дети, здоровье и счастье — вот главные приоритеты узбекского народа. В самых трудных ситуациях мы не теряем надежды и вспоминаем Бога. Даже старейшины, несмотря на проблемы со здоровьем, говорят «Xudoga shukur», что означает довольствоваться тем, что есть, быть благодарным Всевышнему. Вас всегда встретят с приветствием: «Xush keldingiz», которое переводится как «Добро пожаловать». У русских так же принято хорошо относиться к гостям. С древних времен у русского народа принято хлебосольство и гостеприимство. Каждый дом и семья русских с радушием принимала и принимает гостей знакомых и незнакомых, предоставляют ночлег, дают в угощение все, что только есть в доме . Представителю узбекского этноса всегда присущи улыбочивость и доброжелательность. Поставил ли ты жилище или приобрел красивую мелочь, узбек всегда поздравит, говорит при этом «Muborak bolsin», чему можно дать перевод «Счастливого пользования». В содержании речевого этикета заложены ценнейшие образцы национальной культуры, ее жизни. Такие формулы прощания, как Korishguncha(До следующей встречи!),Ertagacha! (До завтра!), употребляются достаточно редко.Они могут встречаться в рамках ситуаций неофициальных коммуникаций среди коллег, начальника – подчиненного (но не наоборот, т.к. это можно будет принять за фамильярность, которой, как мы ранее отмечали, нет места в рамках традиционной узбекской лингвокультуры в отношении людей, имеющих более высокий социальный статус), а также могут употребляться старшим в отношении младшего .

Заключение. Таким образом, анализ образцов источников в межкультурной коммуникации России и Узбекистана с учетом параметров социокультурного контекста позволяет сделать следующие выводы: Языковая картина мира является отражением общего национального представления о мире, в том числе и о конфигурации ценностей – понятий, в наибольшей мере связанных с идеалами общества, явлений внешнего или ментального мира, получивших наиболее позитивную оценку членов общества. Среди основных функций языка многие лингвисты выделяют так называемую национально-культурную функцию. Эта функция позволяет отражать в языке сложившийся менталитет и традиции народа. Узбекистан является неоднородным по темпераменту, стилю жизни и традициям. На ментальность узбекского народа огромное влияние оказали теплый климат, когда летом стоит изнуряющий зной, а зимой – сухие морозы, а также различные периоды истории как монгольский, послемонгольский, русской колонизации, советский. Основы узбекского менталитета складывались тысячелетиями. Это культ старшинства; забота о потомстве, стариках и женщинах; защита семьи, рода; беспрецедентное гостеприимство. Узбекская культура может быть описана как универсалистской, коллективистской, звания используются только в том случае, если они отвечают квалификации; менеджеры высокого ранга могут быть разного возраста, не всегда мужчины, должны иметь богатый опыт работы; уважение к старшим в иерархии основано на эффективности их работы. Именно культурная ценность определяет многие особенности коммуникативного поведения узбеков в процессе межкультурной коммуникации. Знание национально-культурных особенностей узбекского этноса дает ключ к пониманию поведения народа и является неотъемлемым компонентом межкультурной коммуникации в рамках евразийской интеграции.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Айвазян, О.О. Коммуникация и речь / О. О. Айвазян // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. - 2012. - №3. – 189 с.
2. Аймолдина А.А. Об изучении делового дискурса в современной лингвистике // Вестник Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева.
3. Бахтин М. Межкультурная коммуникация. – СПб.: Питер, 2019.